

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА, ИДЕИ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Зулхумор Неъматиллаева Шухратжон қизи

Магистрант факультета “Гидовское сопровождение и переводческая деятельность”

Университета мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6460129>

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается нынешнее состояние музеев в Узбекистане и решение их модернизации. Анализируется культурно-информационная среда региона и роль музея в жизни общества. Обращено внимание на такие проблемы, как функции музея, его предпочтительная тематика, основные принципы организации музейного пространства, современные составляющие композиционных решений.

Ключевые слова: Музей, культурное наследие, культурные ценности, национальная динамика.

Основным направлением в туризме Узбекистана на сегодняшний день является культурный туризм. И особенную важность в этом направлении приобретают музеи страны, представляющие национальное достояние, духовное и культурное наследие народов, некогда проживавших на территории Узбекистана и населяющих её сегодня. В настоящее время всё чаще встают вопросы: Каково нынешнее состояние музеев в Узбекистане? Как их модернизировать? Как превратить доступное для всех историческое достояние, демонстрирующее национальную динамику развития в современную и привлекательную дестинацию?

В Узбекистане насчитывается более 110 музеев, в них хранятся около 2 миллионов музейных предметов и экспонатов, возраст которых от 1 млн. лет до современности.

В целях совершенствования системы музеев на территории Узбекистана, разработана специальная государственная программа, которая направлена, на строительство новых музеев, новой инфраструктуры, развития связей, научное изучение, поиск новых музейных предметов и экспонатов, увеличение вовлеченности молодежи.

Учащиеся школ, молодежь до 18 лет, имеют право два раза в неделю посещать музеи бесплатно. Действуют различные акции бесплатного посещения музеев, например, в

начале учебного года, в Международный день музеев. Помимо этого, создаются виртуальные музеи в интернет-пространстве.

В последние годы появилось много новых музеев. Реорганизовываются некоторые старые музеи, которые отражают различные области человеческого знания и деятельности. Среди них: Государственный музей истории Темуридов, Государственный музей истории Узбекистана, Государственный музей искусств имени И.В. Савицкого в Нукусе, Навоийский областной историко-краеведческий музей, Джизакский исторический музей, Государственный Термезский археологический музей, Мемориальный музей аль-Бухари в Самарканде, Худжра-музей Мукуми в г. Коканде, музей «История городища Пайкенд», Мемориальный музей Абдурауфа Фитрата, дом-музей Файзуллы Ходжаева, музей Бахоуддина Накшбанди в Бухаре. Создано большое количество тематических филиалов, стационарных выставок, отражающих деятельность древних предков, историю, искусство, культуру, государственность Узбекистана на протяжении нескольких тысячелетий. Работа по строительству новых музеев продолжается.

Во время пребывания в Бухарской области в 2017 г. президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства Государственного музея истории города Бухары. Этот музейный комплекс будет занимать площадь 1,2 га., предусматривается выделить на эти цели 68,3 миллиарда сумов. Музей будет оснащен самым современным оборудованием и инвентарем, оргтехникой, системой безопасности, по мировым стандартам.

В Бухаре уже действует Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. Его история начинается с 1922 г., когда был создан первый небольшой государственный музей, который располагался сначала в здании бывшего китайского банка, затем в других памятниках архитектуры. С 1947 года музей располагается в цитадели Арк – бывшей резиденции бухарских эмиров. В 1988 г. он обретает статус республиканского значения и подчинения и переименовывается в Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник.

Этот многопрофильный музей состоит из 12 филиалов. В самостоятельных экспозициях (28), расположенных в 94 залах, отражены вехи истории Бухары и ее вклад в

развитие общечеловеческой цивилизации. В музее-заповеднике хранятся 140 тысяч экспонатов, освещающих 7000-летнюю историю, материальную и духовную культуру Бухары. В музее регулярно издаются сборники научных трудов ученых Узбекистана и других стран, издаются книги, монографии, буклеты, красочные путеводители. Проводятся научно-практические конференции. 98% работающих научных сотрудников и экскурсоводов имеют высшее образование. Ежегодно этот музей посещают 500 000 отечественных и зарубежных посетителей.

Статистические данные свидетельствуют, что обычно только 10-15% имеющихся музейных предметов вовлекаются в экспозиционную, исследовательскую деятельность. Остальные недоступны для посетителей и исследователей. Что с ними можно делать? Построить специальные хранилища (фондохранилища) в виде экспозиционных залов? Вряд ли посетители музеев будут стремиться туда, где их ждут бесконечно однообразные ряды полок и стеллажей с однотипными предметами и малопонятными научными этикетками. Но каждый посетитель, придя в музей, должен иметь право получить информацию о том, что находится в этих хранилищах. Такая информация может быть выдана в виде изображения на экране компьютера, распечатки информации автоматической поисковой системой, консультации музейного сотрудника в специальном помещении типа читального зала библиотеки.

Можно лишь удивляться тому, что в библиотеках, архивах, фильмотеке, фонотеке специалистам создаются комфортные условия с любыми первоисточниками, а в большинстве музеев этого нет.

В Сан-Франциско, штат Калифорния (США), действует интерактивный научный музей «Эксплораториум», созданный еще в 70-годы. Здесь предусмотрен интерактивный подход к показу музейных ценностей как единственно возможный, основной.

Изучение данного музея привело к идее разработки особого научного проекта «Очк хазина» (Открытая сокровищница), автором которого является Роберт Альмеев, директор НИЦ «Наследие Бухары», единственный доктор исторических наук, защитивший диссертацию на тему музееведения в Узбекистане. Принципиальные отличия этого проекта от «Эксплораториум»а заключаются в том, что интерактивный подход является

не единственным подходом, а дополнением к иным способам удовлетворения познавательных и творческих потребностей музейных посетителей. «Очик хазина» представляется как особая, наиболее активная форма приобщения к музейным богатствам Бухары.

Этот проект был задуман в 1991 г., но осуществление его началось в незначительных масштабах лишь в 2000 г. из-за объективных и субъективных причин – отсутствия средств, нехватки специалистов, специального помещения. С помощью гранта посольства США в Узбекистане и при поддержке Министерства культуры Республики Узбекистан было отремонтировано небольшое помещение, закуплено более 20 компьютеров и другой оргтехники, приглашены специалисты из ВУЗов Бухары. Так был создан первый в Узбекистане компьютерный центр в музее с необходимым штатом. За последующие годы были созданы и изданы цветной, на трех языках, каталог 500 раритетов Бухарского музея-заповедника, 5 томов всех музейных коллекций основного фонда, много другой литературы. Заканчиваются работы по созданию виртуального музея. [1, argh/8847].

Многие европейские страны-победители в 19 веке, начиная с Франции Наполеона, во время колониальных и других войн, создавали комиссии, приглашали специалистов для отбора культурных ценностей и вывоза их из завоеванных территорий. Так происходило в Греции, Египте, Средней Азии, в том числе и в Узбекистане. Разграбление и уничтожение культурных ценностей продолжается и в наши дни, где идут войны: Ливия, Ирак, Сирия и др. Кроме этого, культурные ценности свободно покупались и продавались, их часто дарили от лица правителей. Есть еще один отвратительный способ незаконного вывоза культурных ценностей – контрабанда. [2, с.3-9].

Сегодня решить вопрос возвращения культурных ценностей, вывезенных в период колониальных войн, очень сложно. Доходит до абсурда, когда одни чуть ли не кричат: «верните наши культурные ценности, вы ведь вывезли их в результате военных действий», а «победители», иногда снобы из числа известных музейных работников, отвечают: «никогда не отдадим, а попробуйте вернуть их таким же способом». Понятно, что после войн прошло столько времени и музейные работники не готовы отдать «добро». [3].

О вывозе культурных ценностей с территории Хивинского, Бухарского, Кокандского ханств в конце 19 – начала 20 веков в Россию написано много статей, даже есть книги, где описано, когда, где, что именно из культурных ценностей было вывезено, и где сейчас они находятся. Как-то у руководства одной страны спросили: «сколько будет стоить нам вернуть хранящийся у вас меч известного полководца»? Им ответили: «годовой бюджет вашей страны». Больше этот вопрос не поднимался.

Ставить вопрос о немедленном возвращении культурных ценностей некорректно, хотя этот вопрос всегда волнует общество. В настоящее время произведения искусств из Узбекистана хранятся и экспонируются во многих музеях мира, попавших туда в разное время как законно, так и нет. Так что требовать немедленного возврата - это путь в никуда. Для этого надо добиться обоюдного согласия, спросить мнения международных экспертов, изучить нормы международного права.

Целесообразно было бы для начала создать Проект по составлению каталога произведений искусств, культурных ценностей, которые были изготовлены в Узбекистане. Попробовать сделать виртуальный музей, назвать его «Всемирный музей искусств Узбекистана» и разместить его в интернете, чтобы все могли увидеть шедевры нашей страны, изготовленные народными мастерами и художниками. Многие профессиональные музейные работники были бы готовы участвовать в этом проекте и в составлении его научной концепции. [4].

Другим инновационным походом может служить взаимосвязь музеев и мастеров. Нужно развивать творческую деятельность мастеров декоративно-прикладного искусства, художников, реставраторов, работающих по индивидуальным заказам. Их деятельность лежит в сфере интересов музеев или имеет поисковый характер. Музеи стараются выступать в качестве патронирующей организации, выделяя для своих «подопечных» помещения, представляя возможность ближе ознакомиться с коллекциями по профилю их деятельности, оказать содействие и методическую помощь в их профессиональной деятельности.

Итак, как можно модернизировать музейное дело в Узбекистане?

Внести соответствующие изменения в Закон Республики Узбекистан «О музеях», постановления Кабинета министров по этому вопросу.

Усовершенствовать и создать четкую систему управления музеями, используя существующие и принятые международные нормы с тем, чтобы она отвечала требованиям будущего.

Рассмотреть вопрос строительства новых фондохранилищ, с соответствующей охраной, нормами температурно-влажностного режима.

Создать при Музее истории Узбекистана или Академии наук Музейный отдел или лабораторию (мозговой центр), где можно заниматься развитием и рекомендациями по вопросам музееведения.

Составить научную концепцию музеефикации памятников археологии, архитектуры, природы, как объектов изучения, так и для привлечения дополнительного потока туристов.

Усилить научно-просветительскую деятельность музея, составить специальную программу по обслуживанию посетителей. Наладить постоянные связи с детскими садами, со школами, вузами, лицеями, колледжами и общественными организациями.

И самое важное: откровенно показывать в экспозициях, выставках музеев все плюсы и минусы истории страны и регионов, попытаться избавиться от идеологических клише, искажений и перекосов.

Литература

1. Ш. Хуррамов. Из прошлого в будущее. Беседа о музеях Узбекистана//Региональная аналитическая сеть Центральной Азии. – Москва, 2017
2. Поляков Т.П. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности//Вопросы научного содержания экспозиций краеведческих музеев: Сб. научных трудов НИИ культуры. М.,-1989
3. Альмеев Р.В. Актуальная необходимость совершенствования музейного дела//<http://ziyonet.uz/uzc/library/book/40077/libid> 2012-01-17
4. Альмеев Р.В. Новые способы изучения роли музея в современном обществе//<http://ziyonet.uz/uzc/library/book/40078/libid> 2012-01-17